

УДК 611.6.013

*Тетяна Процак, Ольга Забродська, Дар'я Анохіна
(Чернівці, Україна)*

ОСОБЛИВОСТІ ЕМБРІОГЕНЕЗУ СЕЧОСТАТЕВОЇ СИСТЕМИ ЛЮДИНИ

У процесі ембріогенезу вищих хребетних тварин і людини відбувається зміна трьох форм видільних органів – переднирки (pronephros), первинної нирки (mesonephros) та вторинної нирки (metanephros). Джерелом розвитку всіх трьох нирок є мезодерма, а точніше нефрот (сегментна ніжка).

На 5-му тижні внутрішньоутробного розвитку спостерігаються початкові етапи утворення первинних зачатків органів зародка, що супроводжуються процесом відмежування його від позаембріональних структур. При цьому формується вентральна та бічні стінки тіла зародка. Цей процес чітко спостерігається як на рівні краніального, так і каудального відділів. У каудальній частині виявляється клоакальна мембрана та алантоїс як випин передньої стінки задньої кишки.

Ключові слова: сечостатева система, нирка, ембріогенез, сечовипускання, аномалії.

FEATURES OF EMBRYOGENESIS OF THE HUMAN URINOGENITARY SYSTEM

In the process of embryogenesis of higher vertebrates and humans, three forms of excretory organs change – the pronephros (pronephros), the primary kidney (mesonephros) and the secondary kidney (metanephros). The source of development of all three kidneys is the mesoderm, or rather the nephrot (segmental stalk).

At the 5th week of intrauterine development, the initial stages of the formation of the primary rudiments of the organs of the embryo are observed, accompanied by the process of delimiting it from extraembryonic structures. In this case, the ventral and lateral walls of the body of the embryo are formed. This process is clearly observed both at the level of the cranial and caudal sections. In the caudal part, the cloacal membrane and allantois are found as a protrusion of the anterior wall of the hindgut.

Key words: genitourinary system, kidney, embryogenesis, urination, anomalies.

Вступ. Нирка розвивається із середнього зародкового листка (сегментних ніжок – нефротомів) у вигляді 3-х парних закладок, що змінюють один одного: переваги, первинної нирки і остаточної нирки. Переднирка – pronephros – закладається на третьому тижні ембріонального розвитку з нефротомів нижніх шийних та верхніх грудних сегментів і складається з 5-8 каналців (існують 40-50 годин), а потім повністю редукуються. Вивідна протока переважно зберігається і стає протокою для наступної генерації нирки – первинної нирки. Первинна нирка (середня нирка, тулубова нирка, вольфове тіло) – mesonephros – починає розвиватися наприкінці 3-го тижня з нефротомів грудних та поперекових сегментів (складається з 25-30 сегментарних звивистих каналців) [1-2]. Сліпо кінець кожного каналця, що починається,

розширюється і утворює капсулу, в яку вп'ячується судинний клубочок. В результаті утворюється ниркове тільце. Іншим кінцем каналець відкривається у вивідну протоку, який стає протокою первинної нирки (вольфова протока). Первинна нирка розвивається в ділянці задньої стінки порожнини тіла, перебуваючи у складі сечостатевої складки. Первинна нирка є першим секреторним органом, який функціонує у ембріона протягом 1 та 2 місяців ембріонального розвитку. З каналців первинної нирки, що збереглися, і протоки первинної нирки формується у чоловічої особини придаток яєчка і сім'яносні шляхи, у жіночої – придатки яєчника. Вторинна нирка (постійна нирка, тазова нирка) – *metanephros* – виникає у зародка на 2-му місяці ембріонального розвитку [3-4].

На 5-му тижні внутрішньоутробного розвитку спостерігаються початкові етапи утворення первинних зачатків органів зародка, що супроводжуються процесом відмежування його від позаембріональних структур. При цьому формуються вентральна та бічні стінки тіла зародка. Цей процес чітко спостерігається як на рівні краніального, так і каудального відділів. У каудальній частині виявляється клоакальна мембрана та алантоїс як випин передньої стінки задньої кишки [5].

І злиття цих закладок формується кіркова та мозкова речовина нирки. У процесі росту та розгалуження сечовідного виросту його проксимальний кінець розширюється, перетворюючись на зачаток ниркової балії, ниркових чашок та збиральних ниркових трубочок (обрастають метанефрогенною тканиною, за рахунок якої формуються ниркові каналці – каналці нефрону). Починаючи з 3-го місяця ембріонального розвитку остаточно нирка замінює первинну нирку. Розвиток остаточної нирки закінчується лише після народження. З сечовідного виросту протоки первинної нирки формується сечовід [6-7].

Алантоїс розміщується у напрямку черевної стінки зародка, з'єднуючись з іншими структурами в ділянці майбутнього пупкового кільця. В мезодермі алантоїса закладаються судини, які утворюють систему пупкових судин. У цей період найбільшого розвитку досягає нервова трубка, що є аксіальним (осьовим) органом дорзальної частини зародка. На гістологічних зрізах спинна струна має вигляд поздовжнього тяжа з клітинної маси, розміщеної вентральніше зачатка нервової трубки [8].

Характерною особливістю даної стадії розвитку є формування первинних сегментів із паракордальної мезодерми. Наприкінці 4-го тижня їх налічується понад 38 пар. У подальшому розвитку стінок зародка спостерігаються зміни форми бічних частин сегментів, вони набувають форми пластинок, що складаються з двох шарів: пристінкового і нутрощового, які примикають відповідно до ектодерми та ендодерми амніотичної порожнини та жовткового мішка, після чого утворюється порожнина зародка – целом [9].

Первинні нирки (мезонефроси) є найбільшими органами зародка і простягаються від рівня третього шийного до першого крижового сегментів, тобто майже на всю його довжину. Первинна нирка на цій стадії налічує 56 мезонефральних клубочків, розмежованих прошарками ущільнених мезенхімних клітин. Первинні нирки розміщуються вертикально обабіч хребтового стовпа та дорзальної аорти. Краніальні полюси первинних нирок межують з нечітко вираженими плеврокардіальними складками. Середні

ділянки мезонефросів потовщені в передньозадньому напрямку, а краніальні і каудальні стоншені, внаслідок чого мезонефроси мають веретеноподібну форму [10].

На фоні мезенхіми, що утворює основну масу мезонефросів, визначаються мезонефральні тільця, які складаються з капсули та судинного клубочка. Порожнини капсул за допомогою каналців з'єднуються з мезонефральною протокою (протокол Вольфа), яка розташована на бічній поверхні мезонефроса. Обидві мезонефральні протоки мають низхідний напрямок, на рівні нижніх полюсів первинних нирок зміщуються медіально, зближуючись між собою, і впадають у дорсальну стінку клоаки. Безпосередньо над місцем впадіння мезонефральних проток у клоаку міститься незначний випин протоки (брунька), оточений у вигляді «капелюшка» мезонефральною бластемою [11-12]. До задніх поверхонь мезонефросів прилягають задні кардинальні вени, каудальні відділи яких розміщуються на задньобічних поверхнях їхніх нижніх полюсів. Передні поверхні мезонефросів опуклі і виступають у порожнину целома, внаслідок чого між бічними поверхнями мезонефросів і задніми кардинальними венами утворюються неглибокі поздовжні борозни.

Висновки. Отже, на 5-му тижні внутрішньоутробного розвитку спостерігаються початкові етапи утворення первинних зачатків органів зародка, що супроводжуються процесом відмежування його від позаембріональних структур. До кінця 1 року життя дитини нирки подвоюються в розмірі, до 13-15 років розміри нирки збільшуються в 7 разів і останній період приблизно 20 років. У міру зростання нирок їхнє розташування в заочеревинному просторі так само змінюється, але приблизно до 2 років вони займають своє місце остаточно.

СПИСОК ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Udayakumar N. et al. A Common Path: Magnetic Resonance Imaging of Müllerian and Wolffian Duct Anomalies. *Curr Urol Rep* 24, 1–9 (2023). URL: <https://doi.org/10.1007/s11934-022-01138-1>.
2. Cipolla V., Guerrieri D., Pietrangeli D., Santucci D., Argiro R., de Felice C. Role of 3.0 Tesla magnetic resonance hysterosalpingography in the diagnostic work-up of female infertility. *Acta Radiol.* 2016;57(9):1132–9. doi: <https://doi.org/10.1177/0284185115617351>.
3. Abreu-Gomez J., Udare A., Shanhogue K.P., Schieda N. Update on MR urography (MRU): technique and clinical applications. *Abdom Radiol (NY)*. 2019; 44(12):3800–10.
4. Chalouhi G. E., Millischer A. E., Mahallati H., Siauve N., Melbourne A., Grevent D. et al. The use of fetal MRI for renal and urogenital tract anomalies. *Prenat Diagn.* 2020;40(1):100–9. <https://doi.org/10.1002/pd.5610>.
5. Mittal P. et al. Role of Imaging in the Evaluation of Male Infertility. *Radiographics.* 2017;37(3):837-54. <https://doi.org/10.1148/rg.2017160125>.
6. Sihag P. et al. Sonography in male infertility: a look beyond the obvious. *J Ultrasound.* 2018;21(3):265–76. <https://doi.org/10.1007/s40477-018-0294-5>.
7. Han B. H., Park S. B., Seo J. T., Chun Y. K. Usefulness of testicular volume, apparent diffusion coefficient, and normalized apparent diffusion coefficient in the MRI evaluation of infertile men with azoospermia. *AJR Am J Roentgenol.* 2018;210(3):543–8. <https://doi.org/10.2214/AJR.17.18276>.

8. Cai W. et al. Noninvasive differentiation of obstructive azoospermia and nonobstructive azoospermia using multimodel diffusion weighted imaging. *Acad Radiol.* 2020. <https://doi.org/10.1016/j.acra.2020.05.039>.

9. Regent B., Skrobisz K., Kozak O., Matuszewski M., Studniarek M. MRI in the evaluation of the azoospermic male. *Diagn Interv Radiol.* 2020;26(4):271–6. <https://doi.org/10.5152/dir.2019.19189>.

10. Kania L. M., Guglielmo F., Mitchell D. Interpreting body MRI cases: classic findings in pelvic MRI. *Abdom Radiol (NY).* 2020; 45(9):2916–30. <https://doi.org/10.1007/s00261-020-02615-2>.

11. Gupta A., Kovacs J. E. Perivaginal cysts. *Journal of the American Osteopathic College of Radiology.* 2017; 6(4):16–7.

12. Jegannathan D., Indiran V. Magnetic resonance imaging of classified and unclassified Mullerian duct anomalies: comparison of the American Society for Reproductive Medicine and the European Society of Human Reproduction and Embryology classifications. *SA J Radiol.* 2018; 22(1):1259. <https://doi.org/10.4102/sajr.v22i1.1259>.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7575254>